

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°14
Juin 2019

Les effectifs en IUT en 2018-2019

En 2018-2019, 119 700 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie, effectif en progression de 2,5 % par rapport à la rentrée 2017. Le nombre de néo-bacheliers entrés en IUT (+6,9 % soit +3 300 inscrits) s'accroît vivement, sous l'effet du boom démographique de l'an dernier. Parmi les nouveaux entrants dans cette formation, près d'un tiers ont obtenu un baccalauréat technologique, part en hausse de 2,3 points, les néo-bacheliers de cette série étant particulièrement plus nombreux en IUT (+14,8 %).

Nette augmentation des effectifs en IUT

En 2018-2019, le nombre d'étudiants inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un diplôme universitaire de technologie est de 119 700, soit une progression de 2,5 % par rapport à 2017-2018, après deux années de quasi-stagnation (+ 0,2 % en 2017-2018, +0,3 % en 2016-2017).

Les inscriptions sont particulièrement dynamiques en 1^{ère} année, reflétant l'augmentation du nombre de bacheliers de la session 2018 due au boom démographique de l'an 2000 : 66 000 inscrits en 1^{ère} année, en hausse de 3,4 %. La progression des effectifs de 2^{ème} année (53 800 étudiants, +1,4 %) est principalement due à l'augmentation du nombre de redoublants, qui sont 2 800 en 2018-2019.

Effectifs par secteur et sexe en IUT

	Hommes	Femmes	Ensemble
1^{ère} année	39 900	26 000	66 000
Production	21 100	6 800	28 000
Services	18 800	19 200	38 000
2^{ème} année	31 600	22 200	53 800
dont redoublements	2 100	700	2 800
Production	16 400	5 700	22 000
Services	15 200	16 600	31 800
Ensemble	71 500	48 200	119 700

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Si les femmes sont minoritaires dans les IUT, où elles représentent 40,3% des inscrits, leur représentation est très hétérogène selon les secteurs. Un quart des étudiants en formation dans le domaine de la production sont des femmes, proportion deux fois moins importante que dans les services (51,3 %). Même dans ce secteur, la féminisation reste en-deçà de celle observée à l'université dans son ensemble (57,0 % d'étudiantes).

Le secteur des services concentre presque trois étudiants sur cinq (69 700 inscrits) et reste le plus dynamique (+2,8 %). Toutefois, les effectifs du secteur de la production, stables à la rentrée 2017, ont augmenté d'un niveau presque équivalent cette année (+2,1 %).

Évolutions des effectifs en IUT

	2017-2018	2018-2019
Production	48 900	50 000
Évolution annuelle en %	0,1	2,1
% par rapport à l'effectif total	41,9	41,7
Services	67 900	69 700
Évolution annuelle (en %)	0,2	2,8
% par rapport à l'effectif total	58,1	58,3
Total IUT	116 800	119 700
Évolution annuelle (en %)	0,2	2,5

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Forte hausse des effectifs de nouveaux entrants à l'IUT...

En 2018, les IUT comptent 55 000 nouveaux entrants, soit une augmentation de +5,5 % depuis l'année dernière, après + 1,2 % en 2017. Cette hausse est vive dans les deux secteurs : +5,1 % pour le secteur de la production et +5,8 % dans les services, où entrent près de 58 % des nouveaux inscrits en IUT.

Près des deux tiers des nouveaux entrants en IUT sont des bacheliers généraux (64 %), bacheliers de la session 2018 ou non. Cette observation se vérifie quel que soit le secteur, production ou services. Cette part diminue de 1,9 point par rapport à 2017-2018 au profit de celle des bacheliers technologiques qui croît de 2,3 points. Ces derniers représentent, à la rentrée 2018, près d'un tiers (32,5 %) des nouveaux entrants en IUT. Les bacheliers professionnels sont peu nombreux à entrer en IUT (moins de 1 000 nouveaux inscrits).

Origine des nouveaux entrants en IUT en 2018-2019

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	63,8%	63,5%	63,6%
S	62,1%	22,2%	39,0%
ES	1,6%	38,3%	22,8%
L	0,0%	3,0%	1,7%
Bacheliers technologiques	31,5%	33,3%	32,5%
STG/ STMG ¹	0,4%	25,2%	14,8%
STVSTI2D ²	24,3%	6,2%	13,8%
STL ³	5,5%	0,2%	2,4%
Autres	1,7%	3,2%	2,6%
Bacheliers professionnels	1,5%	2,0%	1,7%
Autres origines⁴	3,3%	1,3%	2,1%
Total	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Effectifs d'entrants 2018	23 300	31 800	55 100
Evolution annuelle	5,1%	5,8%	5,5%
Effectifs de nouveaux bacheliers	21 300	29 900	51 200
Evolution annuelle	6,5%	7,2%	6,9%

¹ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion ;

STG : Sciences et techniques de gestion

² STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

STI : Sciences et techniques industrielles

³ STL : Sciences et technologies de laboratoire

⁴ Capacité en droit, titre étranger admis nationalement en équivalence, titre français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

...due à la la progression élevée des néo-bacheliers, surtout technologiques

L'augmentation du nombre de bacheliers de la session 2018 est très vive, à +3 300, effectif en croissance de +6,9 % par rapport à l'année précédente. Elle explique entièrement la hausse de l'effectif des nouveaux entrants.

Cette hausse de nouveaux bacheliers se retrouve quelle que soit la série d'origine. Cependant, c'est l'afflux des nouveaux bacheliers technologiques qui est le plus marqué : +2 200 néo-bacheliers technologiques, soit +14,8 %. Cette progression est deux fois plus importante que celles des lauréats du baccalauréat technologique à la session 2018 (7,8 %) ; leur taux de poursuite en IUT est donc en hausse cette année.

La progression des nouveaux bacheliers généraux est de bien moindre ampleur. Ils sont 1 100 de plus à entrer en IUT en 2018 qu'en 2017 (+3,3 %), croissance deux fois plus faible que celle des lauréats du bac général (+6,4 %).

D'avantage de nouveaux entrants dans le secteur des services

Au sein des secteurs, la répartition des nouveaux entrants par spécialité reste stable. Dans le secteur de la production, quatre spécialités de DUT concentrent ensemble plus de la moitié des nouvelles inscriptions. Six nouveaux entrants sur dix dans ce secteur ont obtenu un baccalauréat scientifique (62 %) et un sur quatre un baccalauréat technologique STI2D. Dans les services, 30 % des nouveaux entrants sont inscrits en « Gestion des entreprises et des administrations » et autant en « Techniques de commercialisation ». Deux nouveaux entrants sur cinq sont des bacheliers de la série ES (38 %), un sur quatre de la série STMG et un sur cinq de la série S (22 %).

Répartition par spécialité des nouveaux entrants en IUT en 2018-2019

Spécialités	Effectif
Génie électrique et informatique industrielle	3 900
Génie mécanique et productique	3 700
Génie Biologique	3 000
Génie civil – Construction durable	2 500
Mesures physiques	2 100
Chimie	1 500
Réseaux et télécommunications	1 500
Génie industriel et maintenance	1 100
Génie thermique et énergie	1 000
Qualité, logistique industrielle et organisation	1 000
Hygiène, sécurité et environnement	800
Génie chimique – Génie des procédés	500
Science et génie des matériaux	500
Packaging, emballage et conditionnement	200
Total secteur de la production	23 300
Gestion des entreprises et des administrations	9 500
Techniques de commercialisation	9 400
Informatique	4 200
Métiers du multimédia et de l'internet	1 700
Information et communication	1 500
Carrières sociales	1 400
Carrières juridiques	1 300
Gestion logistique et transport	1 300
Gestion administrative et commerciale des organisations	1 000
Statistique et informatique décisionnelle	500
Total secteur des services	31 800
Ensemble	55 100

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Véronique GUIBERTEAU et Diane MARLAT
MESRI - SIES

Source : enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2017-2018 sont définitives, celles de 2018-2019 sont provisoires.

Champ : les étudiants préparant un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) dans les 112 IUT de France métropolitaine et DOM.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Pour en savoir plus :

<http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131692/les-effectifs-en-iut-en-2017-2018.html>